

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MA’MURIY SUDLARINI GERMANIYA VA FRANSIYA MA’MURIY SUDLARIDAN FARQI, USTUNLIK TOMONLARI VA KAMCHILIKLARI

Xusanov Jaxongir Dilshodovich,

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Xalqaro huquq fakulteti 3-bosqich talabasi

E-mail: xusanovjahongir575@gmail.com

Soliyev Dilshod Baxtiyor o'g'li,

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Xalqaro huquq va ommaviy huquq fanlari kafedrasida katta o'qituvchisi

E-mail: dsoliyev9610@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi Ma‘muriy sudlarini Germaniya va Fransiya ma‘muriy sudlari bilan qiyosiy tahlil qilinadi va ushbu muallif tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Ma‘muriy sudlarini ishlash samaradorligini oshirish uchun taklif beriladi.

Kalit so‘zlar: Ma‘muriy sud, qonunchilik, sudya, majburiy jazo, qarorni bekor qilish, modda, sanksiya, qilmish.

Аннотация: В данной статье проводится сравнительный анализ административных судов Республики Узбекистан с административными судами зарубежных стран. Автор статьи предлагает рекомендации по повышению эффективности работы административных судов Республики Узбекистан.

Ключевые слова: административный суд, законодательство, судья, обязательное наказание, отмена решения, статья, санкция, деяние.

Abstract: This article provides a comparative analysis of the administrative courts of the Republic of Uzbekistan and those of foreign countries. The author offers recommendations for improving the efficiency of the administrative courts in the Republic of Uzbekistan.

Keywords: administrative court, legislation, judge, mandatory penalty, annulment of decision, article, sanction, act/offense.

Sudlar bu jamiyatda adolatni taminlovchi organ hisoblanadi. Ma‘muriy sudlar bu davlat organlari va mansabdor shaxslar tomonidan normativ huquqiy hujjatni haqiqiy yoki haqiqiy emasligini aniqlovchi sud. Nega O‘zbekiston ma‘muriy sudini chet-el ma‘muriy sudi bilan qiyosiy tahlil qilish kerak, chunki O‘zbekistonni rivojlanayotgan davlat va qonunchiliklarimiz qaytatdan yaratilmoqda va davlatning qonunchiliklar bilan ishlash va tizimlashtirishda kamchiliklari yetarlicha. Rivojlangan davlatlar esa yetarlicha tajribaga ega va biz yo‘l qo‘yayotgan xato va kamchiliklarni javobini bilishadi.

O‘zbekiston Respublikasi Ma‘muriy sudi bu ma‘muriy munosabat subyektlari o‘rtasida kelib chiqqan nizolarni hal qiluvchi sud tizmi hisoblanadi. Dastlab 2016-yil 21-oktabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan PF-4820 “Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” farmonida ma‘muriy sudlarni tashkil etish to‘g‘risida ham takidlab o‘tgan va 2017-yil 2-choragida O‘zbekiston Respublikasida ma‘muriy sudlar o‘z faoliyatini boshladi.

O‘zbekistonda ma‘muriy sud tizimi faoliyat yuritishni boshlagandan so‘ng S.Latipov tomonidan uning tadqiqotida O‘zbekistondagi ma‘muriy sudlarning tizimini to‘liq ochib berilgan. Ma‘muriy sudlarning tizimi haqida sanoqli tadqiqotlar o‘tkazilgan.

Ushbu tadqiqot sifat jihatdan qiyosiy-huquqiy yondashuvga asoslangan bo'lib, unda O'zbekiston, Germaniya va Fransiya ma'muriy sudlari tizimlari normativ-huquqiy hujjatlar, amaldagi qonunchilik va sudlar tuzilmasi orqali o'rganildi. Tadqiqotda ma'muriy sudlarning huquqiy asoslari, sud tizimining shakllanishi, sudyalarning maqomi, ularning tayinlanish tartibi, sud bosqichlari va protsessual normalar o'rtasidagi farqlar tahlil qilindi. Mazkur yondashuv orqali O'zbekiston ma'muriy sudlarining afzalliklari va kamchiliklarini rivojlangan davlatlar tajribasi bilan solishtirish imkoniyati yaratildi.

Metodologiya doirasida, avvalo, O'zbekiston ma'muriy sudlarining tashkil topishi, *PF-4820-son* Farmon asosida sud tizimining shakllanishi va so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar o'rganildi. Shuningdek, mavjud ilmiy manbalar, xususan, S. Latipovning ma'muriy sudlar bo'yicha tadqiqoti va O'zbekiston sud tizimi haqidagi mahalliy adabiyotlar tahlil qilindi. Germaniyaning ma'muriy sudlari bo'yicha *Grundgesetz* va *Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)*, Fransiyaning esa Konstitutsiyasi va Ma'muriy adliya kodeksi asosiy huquqiy manba sifatida ko'rib chiqildi. Bu hujjatlar orqali uch davlatdagi ma'muriy sudlarning vakolati, funksiyasi, sudyalarning tarkibi hamda protsessual muddatlar taqqosiy o'rganildi.

O'zbekiston Respublikasida sud tizmi boshqa davlat sud tizimiga nisbatan ancha soddaroq hisoblanadi:

1. Tumanlararo ma'muriy sudlar
2. Qoraqalpog'iston Respublikasi ma'muriy sudi, viloyat, Toshkent shahar ma'muriy sudi
3. Oliy sud

O'zbekiston ma'muriy sud tizimini rivojlangan davlatlar sud tizimi bilan qiyosiy tahlil qilib ushbu davlatlarning huquq tizimida O'zbekiston ma'muriy sud tizimini yanada rivojlantirish uchun qanday takliflar borligi aniqlanadi.

Germaniya ushbu davlat romana-german huquq oilasiga kiruvchi davlat hisoblanadi va Germaniya ma'muriy huquqi mustaqil va o'ta adolatliligi jihatdan ajralib turadi.

Har bir davlatning o'z qonunchiliklari bo'lganidek Germaniya Federativ Respublikasida ham ma'muriy sudlar uchun qonunchiliklari mavjud. *Grundgesetz* – Germaniya Federativ Respublikasi asosiy qonuni (konstitutsiya) ya'ni huddi O'zbekiston singari asosiy qonunga zid kelmaydigan tartibda normative huquqiy hujjatlar qabul qilinadi va *Grundgesetz* bu ma'muriy huquqdagi asosiy manba hisoblanadi

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) – Ma'muriy sud to'g'risidagi qonun bu qonun Germaniya ma'muriy sud tizimini tartibga solish uchun chiqarilgan bo'lib asosiy vazifalaridan biri bu sud tizmi, sudda kim ishtirok etadi, ko'ngilli sudyalarning hakam, sud jarayoni, birinchi instansiya, apelatsiya va qarorni bekor qilish kabi protsessual ishlarni tartib soluvchi hujjat hisoblanadi.

Germaniya ma'muriy sudini O'zbekiston ma'muriy sudidan eng katta farqlardan biri bu sudning tuzilish shaklidir ya'ni sud 3 bosqichga bo'linadi:

1. **Verwaltungsgerichte** – Mahalliy ma'muriy sudlar, *Verwaltungsgerichtsordnung* kodeksi tomonidan tartibga solinadi, har bir shtatda bir nechta mahalliy ma'muriy sudlar bor. Ma'muriy davolarga nisbatan barcha ishlarni birinchi instansiya sudi ko'rib chiqadi¹ va har bir mahalliy ma'muriy sudda 3ta professional sudya va 2 nafar ixtiyoriy (lay) sudya tayinlanishi kerak. Vakolati esa esa qarorni bekor qilish va harakatni majburlash tartibi kabi qarorlar qabul qiladi. Davogarlar 1 oy ichida sudga davo arizasi topshirishlari shart.

2. **Oberverwaltungsgerichte** – Yuqori ma'muriy sudlar, birinchi instansiya sudlari hisoblanadi. Yuqori ma'muriy sudlar faqat mahalliy ma'muriy sudlarning qarorlarini birinchi instansiya sudida ko'rib chiqadi. Yuqori ma'muriy sudda 3 ta professional sudya va 2 nafar ixtiyoriy (lay) sudya tayinlanishi kerak.

3. **Bundesverwaltungsgericht** – Federal ma'muriy sud, yuqori sud qarorlariga nisbatan apelatsiya ishlarini ko'rib chiqadi. Federal ma'muriy sud oxirgi instansiya sudi hisoblanadi. Sud ma'muriyati to'rt bo'limga bo'lingan: ma'muriyat bo'limi, yozuvlar bo'limi, axborot xizmati va tashqi aloqalar bo'limi. Federal ma'muriy sud O'zbekiston Respublikasi Oliy sudidan tubdan farq qiladi ya'ni O'zbekistonda

bunday turdagi sud yo'q va Germaniya Federal ma'muriy sudi faqat ma'muriy sohada jinoyat va fuqarolik sudlari uchun alohida Federal sudlari bor .

Germaniyada Federal sudyalarni tayinlash jarayoni Bundestag va adliya vazirligi qo'mitasiorqali tayinlanadi. O'zbekistonda esa Oliy sudyalari kengashi kengashi tomonidan tashdiqlanadi.

Germaniyada esa sudyalarning vakolati muddatsiz davrga tayinlanadi, ammo O'zbekistonda esa "Sudya birinchi marta besh yillik muddatga, navbatdagi o'n yillik muddatga va lavozimda bo'lishning muddatsiz davriga belgilangan tartibda saylanadi yoki tayinlanadi."

Fransiya – tarixda birinchi marta ma'muriy sudni ochgan davlat hisoblanadi va shuning uchun ham ushbu davlatni O'zbekiston bilan qiyosiy tahlil qilish O'zbekiston ma'muriy sud tizimi uchun yangiliklarga sabab bo'lishi mumkin.

Fransiya ma'muriy sud tizimi qonunchiliklari:

- Fransiya Konstitutsiyasi
- Ma'muriy adliya kodeksi
- Jamoat xizmatlari to'g'risidagi qonunlar va boshqa maxsus qonunlar

Fransiya ham romana-german huquq oilasiga kiruvchi davlat uning ma'muriy sud tizimi qisman Germaniya va O'zbekiston ma'muriy sud tizimi bilan bir xil ammo bu yerda ko'plab farqlar mavjud.

Fransiya ma'muriy sud tizimi 3 ga bolinadi:

1. Ma'muriy sud (da'vo arizasi 2 oy ichida berilishi shart) - bu birinchi instansiya sudi hisoblanib. Ushbu sudda davlat organlari yoki mansabdor shaxslarning qarorlari, harakat yoki harakatsizligi ustidan jismoniy va yuridik shaxslar ustudan tushgan da'volarni ko'rib chiqadi.

2. Ma'muriy apelatsiya sudi - ikkinchi instansiya sudi hisoblanib, ma'muriy sud tomonidan chiqarilgan apelatsiyalarni ko'rib chiqadi. Sud tarkibida 5 ta professional ma'muriy sudyadam iborat bo'ladi va sudga holis fikr bildiruvchi mansabdor ham bo'ladi. Apelatsiya sudi birinchi instansiya sud qarorini o'zgartirishi, yangi qaror chiqarishi, ishni pastki sudga tushurishi yoki qarorni bekor qilishi mumkin.

3. Davlat kengashi - yuqori instansiya sudi. Ma'muriy apellyatsiya sudlarining qarorlari ustidan kassatsiya shikoyatlarini ko'radi. Sud jarayonida qonunchilikka o'zgartirish kiritiladi va Prezident va bosh vazir huquqiy maslahat beradi.

Ma'muriy sud subyektlari 2 ta turga bo'linadi da'vogar va javobgar. O'zbekiston va Germaniya ma'muriy sudida fuqarolar ya'ni yuridik va jismoniy shaxslar har doim davlat ma'muriy organlari yoki mansabdor shaxslar bilan yuzga kelgan nizoni tartibga solish uchun da'vo arizasi bilan murojat qiladi va davlat ma'muriy organlari va mansabdor shaxslar esa har doim javobgar bo'lgan.

Fransiyada ham huddi shunday ammo Fransiya va Portugaliya ma'muriy sud tizimida davlat organlari boshqa bir davlat organining qaroriga nisbatan ma'muriy sudda masalaga yechim topiladi ammo bunday ishlar O'zbekiston va Germaniyada Konstitutsiyasiviy sud tomonidan ko'riladi.

Xulosa qilib aytgandan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy sud tizimi Germaniya va Fransiya huquq tizimidan tubdan farq qilmaydi. Germaniya ma'muriy sud tizimidan O'zbekistonga Federal ma'muriy sud tizimi juda kerak nafaqat ma'muriy qolgan fuqarolik, iqtisodiy, jinoiy va harbiy sudlar uchun ham federal sudlar kerak va shunda Oliy Majlisdagi vakolatlarning bir qismi federal sudlarga yuritiladi. Fransiya sud tizimidan esa davlat organi boshqa davlat organiga nisbatan da'vo arizasini kiritishi bu O'zbekiston uchun juda ham katta yangilik bo'lar edi va bu harakat mamuriy munosabatlardagi adolatni va tengliknitiklashga katta hissa qo'shgan bo'lar edi. Sud tizimi uchun alohida byujet ajratilishi ham sud tizimida o'zgarishlarga sabab bo'lar edi chunki bazi bir sud binolari tamir talab bo'lib qolgan. O'zbekistonni Germaniya va Fransiya ma'muriy sud tizimidan ustun tarafi bu birinchi o'rinda har bir sudda eng kamida 6 ta sudya bo'lishi va sudyalarning vakolat muddati birinchi 5 yil bo'lishi sudyani ushbu ishni kasbiy layoqatga ega bo'lish yoki olmasligi va boshqa sabablarni bilish uchun . Fransiya ma'muriy sud tizimining eng katta afzalligi bu oxirgi instansiya sudi yani kassatsiyani ko'rib chiqishda Prezident va bosh vazir huquqiy maslahat berishi va yuqori instansiya sudi qonunchilikka o'zgartirish kiritishi bu huquq tizimidagi xatolarni oldini oladi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Verwaltungsgerichtsordnung - <https://www.gesetze-im-internet.de/vwgo/BJNR000170960.html#BJNR000170960BJNG000101308> ;
2. Sud to'g'risidagi - <https://www.lex.uz/ru/docs/-5534923#-5538427>
3. Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida - <https://lex.uz/docs/-3050491>
4. Code de justice administrative - <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070933/>
5. Grundgesetz - <https://www.gesetze-im-internet.de/gg/>